

INGLIZ VA O‘ZBEK IJTIMOYIY TARMOQLARIDA ILMIY TERMINLARNING QO‘LLANILISHINING AHAMIYATI

Umaraliyeva Munajat

Farg‘ona davlat universiteti amaliy ingliz tili kafedrası o‘qituvchisi

Abdurahimzoda Shahodat Vohidjon qizi

Farg‘ona davlat universiteti Lingvistika:ingliz tili mutaxassisligi magistranti

Umarova Sohiba Mirzamahmudovna

Buvayda tumani 9-umumta’lim maktabi ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7261471>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mediamatn va medialingvistika atamaları chuqur tahlil etilgan bo‘lib, tilshunoslikning bu yangi sohasining tadqiqot obyekti, predmeti va nazariyalari haqida ma’lumot berilgan. Ijtimoiy tarmoqlar matni o‘rganilib, asosan, ilmiy terminlarning bu sohada qo‘llanilishining ahamiyati yoritilgan.

Kalit so‘zlar: mediamatn, medialingvistika, leksik birliklar, ilmiy terminlar, sotsiolingvistika, etnolingvistika, media psixologiyasi.

ЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАУЧНЫХ ТЕРМИНОВ В АНГЛИЙСКИХ И УЗБЕКСКИХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Аннотация. В данной статье глубоко анализируются термины медиатекст и медиалингвистика, а также дается информация об объекте исследования, предмете и теориях этой новой области языкознания. Изучается текст социальных сетей, в основном выделяется важность использования научных терминов в этой сфере.

Ключевые слова: медиатекст, медиалингвистика, лексические единицы, научные термины, социалингвистика, этнолингвистика, медиансихология.

THE SIGNIFICANCE OF USING SCIENTIFIC TERMS IN ENGLISH AND UZBEKI SOCIAL NETWORKS

Abstract. In this article, the terms mediatext and mediallynguistics are deeply analyzed, and information is provided about the research object, subject and theories of this new field of linguistics. The text of social networks is studied, mainly the importance of the use of scientific terms in this field is highlighted.

Key words: media text, media linguistics, lexical units, scientific terms, sociolinguistics, ethnolinguistics, media psychology.

KIRISH

Ijtimoiy tarmoqlar matni lingvistik xususiyatlarini tahlil qilishdan avval “mediamatn” va “media lingvistika” atamalarini o‘rganib chiqishimiz zarur.

“Medialingvistika” atamasi fanlar chorrahasida paydo bo‘ladigan yangi o‘quv fanlarini - sotsiolingvistika, etnolingvistika, media psixologiyasi, media iqtisodiyoti va boshqalarni nomlash uchun ishlatiladigan bir qator o‘xshash leksik birliklar bilan o‘xshashlik yo‘li bilan shakllangan. Rus ilmiy qo‘llanilishida "medialingvistika" atamasi nisbatan yaqinda, 2000 yilda paydo bo‘lgan. U birinchi marta T.G.Dobrosklonskayaning “Media lingvistikasi nazariyasi va usullari” doktorlik dissertatsiyasida qo‘llanilgan. Bir oz oldinroq uning ingliz tilidagi “media lingvistika” versiyasi paydo bo‘lgan, buni Britaniya tadqiqotchilarining asarlarida topish mumkin. “Ommaviy axborot vositalari” (ommaviy axborot vositalari) va “tilshunoslik”ni o‘zida mujassam etgan atamaning o‘zidan kelib chiqqan holda, ushbu yangi fanning predmeti tilning

ommaviy kommunikatsiya sohasidagi faoliyatini o'rganish hisoblanadi. Ya'ni, medialingvistika nutqdan foydalanishning ma'lum bir sohasini - ommaviy axborot vositalarining tilini har tomonlama har tomonlama o'rganish bilan shug'ullanadi. Medialingvistikani tilshunoslikning yangi yo'nalishi sifatida ta'kidlashning qonuniyligi ommaviy axborot vositalarining jamiyat va shaxs uchun o'ynaydigan ulkan roli bilan bog'liq. Zamonaviy nutq amaliyotlarining katta qismi ommaviy kommunikatsiya sohasida qo'llaniladi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini (AKT) uzluksiz takomillashtirish global axborot makonida turli milliy tillarda tarqatilayotgan matnlar umumiy hajmining barqaror o'sishiga olib keladi. Shu bilan birga, media lingvistika predmeti nutqdan foydalanishning ma'lum bir sohasiga aylangan yagona fan emas: huddi shu tamoyil lingvistik tadqiqotning boshqa yangi sohasi - siyosiy tilshunoslikni mustaqil fanga ajratish uchun ishlatiladi. uni o'rganish tilning siyosiy aloqalar sohasidagi faoliyatidir.

METOD VA METODOLOGIYA

Media lingvistikasining ichki tuzilishi predmetning yaxlit tasavvurini aks ettiradi. Ommaviy axborot vositalari matnlarining barcha tarkibiy qismlari va darajalari lingvistik va ekstralingvistik omillar uyg'unligida chuqur tahlil qilinadi: media matnlarni yaratish va tarqatish usullarining ularning lingvistik va format xususiyatlariga ta'siri, funksional-janr tasnifi, fonologik, sintagmatik masalalar va stilistik xususiyatlar, talqin qilish xususiyatlari, madaniyatga xos xususiyatlar, g'oyaviy modallik, pragmalingvistik qadriyat. Media lingvistikasining asosiy nazariy asosi ommaviy axborot vositalari matni tushunchasi bo'lib, unda mediamatn ko'p qatlamli, ko'p bosqichli hodisani ifodalovchi lingvistik va media xususiyatlarning dialektik birligi sifatida qaraladi. Ommaviy axborot vositalari nutqining asosiy darajalariga og'zaki matn darajasi, video ketma-ketligi yoki grafik tasvir darajasi, ovoqli hamrohlik darajasi kiradi. Turli xillik deb tushuniladi.

Mediamatnning eng muhim turlaridan biri ijtimoiy tarmoqlarda yoritilayotgan xabarlar hisoblanadi. Ijtimoiy tarmoqlar tilining lingvistik xususiyatlarini tahlil etishda leksik vositalar muhim ahamiyatga ega sanaladi. Ijtimoiy tarmoqlarda tasvirlangan mavzu doirasiga ko'ra leksik birliklardan foydalaniladi. Masalan, mavzu ijtimoiy-siyosiy doiraga aloqador sanalsa, bu mediamatnda ilmiy terminlardan faol qo'llanilganlikning guvohi bo'lishimiz mumkin. Ingliz va o'zbek tillaridagi mediamatnlarda qo'llaniladigan ilmiy terminlarni qisqisqis tahlil qilganimizda shu aniq bo'ldiki, bu ikki tilda ham o'xshash xususiyatlar kuzatiladi.

XULOSA

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash kerakki, medialingvistika tilning media sohadagi faoliyatini o'rganuvchi fan bo'lib, nisbatan yaqinda paydo bo'lgan. U ikki fanning chorrahasida vujudga kelgan, demak, u o'ziga xos xususiyatlarni o'zida mujassam etgan: bir tomondan, lingvistik tadqiqotlar bazasidan foydalansa, ikkinchi tomondan, medialogiyaning umumiy tizimiga kiritilgan. ommaviy axborot vositalarini o'rganish. Uning asosiy toifasi bir qator xarakterli xususiyatlarni o'zida mujassam etgan murakkab va murakkab hodisa bo'lgan ommaviy axborot vositalari matnidir.

REFERENCES

1. Abbasova, N. K. (2018). Using Effective Techniques Developing Learners' Critical Thinking in Teaching English Proverbs and Sayings. *Eastern European Scientific Journal*, (6).

2. Abbasova, N. (2019). Using effective techniques for developing critical thinking of the learners while teaching english proverbs and sayings. *Scientific journal of the Fergana State University*, 2(3), 107-110.
3. Dushatova, S. (2022). EVFEMIZM TUSHUNCHASI TAHLILI. *YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS*, 1(3), 159-163.
4. Soxibovna, M. G. (2022, August). THE ROLE OF LINVOCULTUREME IN THE STUDY OF NATIONAL AND CULTURAL FEATURES OF SPEECH UNITS. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 3, pp. 48-52).
5. TILEUBAEVNA, A. R., QUATBAEVISH, Q. A., & JAMEXATOVNA, S. L. The Role of Computer Science at School and Improvement of Teaching Methodology (Method). *JournalNX*, 6(11), 152-155.
6. Рахманова, Д. (2012). Тавалло-представитель эпохи джадидизма. *in Library*, 12(3), 546-549.
7. Mirzakarimovna, Rakhmonova Dildora. "ISSUES OF RENEWAL OF POETIC FORM AND CREATIVE STYLE IN THE WORK OF JADIDIST TAVALLO." *E Conference Zone*. 2022.
8. Рашидов, А. У. (2019). ЗНАЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ НА ПУТИ К УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЕЖИ. In *Актуальные проблемы теории и практики физической культуры, спорта и туризма* (pp. 273-274).
9. АХМЕДОВ, И., АЛКАРОВ, У., МАТКАРИМОВА, Н., & РАШИДОВ, А. (2019). ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПАРТНЕРСТВ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. *Фан-Спортга*, (2), 84-88.
10. Рашидов, А. У., & Инкорбекова, Д. И. (2020). РОЛЬ PR-ТЕХНОЛОГИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕР ПО РАЗВИТИЮ МАССОВОГО СПОРТА. In *СПОРТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ* (pp. 123-126).
11. Рашидов, А. У. (2021). ФОРМИРОВАНИЕ СТИЛЕЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА К УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА. *Fan-Sportga*, (4), 81-83.
12. Рашидов, А. У. (2021). МОДЕЛЬ СОВРЕМЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА. *Fan-Sportga*, (2), 84-87.
13. Рашидов, А. У. (2022). РАЗВИТИЕ МЕНЕДЖМЕНТА В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА. *Gospodarka i Innowacje.*, 27, 66-70.
14. Рашидов, А. У. (2022). РАЗВИТИЕ МЕНЕДЖМЕНТА В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА. *Gospodarka i Innowacje.*, 27, 66-70.
15. Rashidov, A. U. (2021). The importance of studying the social portrait of a modern manager for the formation of a methodology for preparing future specialists for managerial activities in the field of physical culture and sports. *Eurasian Journal of Sport Science*, 1(2), 212-218.